

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHDA O'QITUVCHINING O'RNI VA ROLI

Kakabayeva Gurbanjemal

NDPI

Boshlang'ich ta'lim fakultetining 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576323>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy motivlarini shakllantirishda o'qituvchining roli kattaligi. Asosan, ijtimoiy motivlarni shakllantirishda o'qituvchining ularga ta'sir ko'rsatishi va ularni har tomonlama rivojlantirishi haqida.

Kalit so'zlar: ijtimoiy motivlar, o'quvchilarni o'rganish, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish, kasbiy shakllanish, pedagogik qobiliyat.

Yoshlarni erkin fikrlovchi yangilikka intiluvchi va barkamol inson qilib tarbiyalash boshlang'ich sinflarda olib boriladi. Bu jarayon muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois ham ta'lim mazmuni tubdan yangilanib borilmoqda. Kichik maktab yoshi davrida bolada mustaqil ta'lim olish motivlari yuzaga kelib, ular eng oddiy shaklda bilimlarni olish bilan birgalikda qo'shimcha manbalarga va turli mavzulardagi kitoblarni o'qishga qiziqishi va boshqa biron narsaga qiziqishi bilan yuzaga keladi.

Motivlar maqsadga erishish uchun harakat qilishga yo'naltiriladi. Bunda faoliyat muhim hisoblanadi. Faoliyat mazmuni pedagogik tomonidan beriladigan bilimlarni emas, balki o'quvchining o'zi tomonidan mustaqil izlaydigan va egallaydigan bilimlarni taqdim etish hisoblanadi. Turli aqliy harakatlarni talab etuvchi topshiriqlar o'quvchilar bilimlarning rivojlanishiga olib keladi. O'quvchi tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat tarkibiga kiruvchi harakatlarning ahamiyati katta. Harakatlar turlicha bo'lishi mumkin: oddiy harakatlar, ijodiy harakatlar, amaliy va aqliy harakatlar.

Asosan ijtimoiy motivlarning shakllanishida faoliyat juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun faoliyat natijasi pedagogik tomonidan nazorat qilinishi va baholanishi lozim. O'quvchi o'z muvaffaqiyati va muvaffaqiyatsizliklarini bilishi fikrimizcha nazorat va baholash yo'llar o'quvchilarning o'zlariga ham o'rgatib borilishi zarur. Har qanday sharoitda baho o'quvchining kelgusidagi murakkab va qiziqarli faoliyatga undovchi turli vazifani otashi lozim. Chunki olgan bahosi o'quvchining faoliyatga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ko'rsatib o'tilganlar kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning motivatsion sohasi o'zgarib ularni o'quvchi mavqein egallashga ya'ni umumiy o'rta ta'lim maskaniga borishiga bo'lgan intilishi qondirilgandan so'ng yangi munosabatlarning o'quv-motivlari va bir qancha murakkab shaklda bo'lgan ijtimoiy motivlarning yuzaga kelishidan dalolat beradi. Bunda asosan pedagogik tomonidan o'quvchini o'rganish ham juda kerak bo'ladi. O'qituvchi tomondan asosan o'quvchilarning faoliyatini uning qanday bilim o'zlashtirganligini uning qiziqishlarini bilish muhim sanaladi.

O'quvchilarni o'rganish rejali tarzda muntazam olib borilishi lozim. O'quvchi xulq-atvoridagi yakka-yarim uchraydigan tasodifiy voqealarni emas, balki uning shaxsida juda ko'p uchraydigan tipik xususiyatlarini o'rganmoq kerak. Shuni hisobga olish kerakki o'quvchilar har doim o'sib, rivojlanib boradi va shu bilan birga ularning qiziqishlari ham doim o'zgarib turadi. Shuning uchun o'quvchilarni faqat rivojlanishga o'rgatmoq zarur hisoblanadi. Asosan o'quvchilarni organayotganda ularning ota-onalari bilan muloqotda bo'lish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Asosan o'qituvchining o'zi ham bolalarni tarbiyalar ekan o'zining xulq-atvori yurish-turishi xullas butun pedagogik shaxsi bilan bolalariga o'rnak bo'lishi kerak. O'qituvchining o'zini olib borishi uning o'qivchilarga namuna bo'lishida katta ahamiyatga egadir. Sababi o'quvchilar o'z o'qituvchisidan o'rnak oladilar, shuning o'rgatgan narsasini qiladilar. Ya'ni bunda o'quvchi pedagogik qobiliyatga ega bo'lishi kerak. O'qituvchida umumiy qobiliyat shakllanishi kerak. Umumiy qobiliyat deganda har qanday inson faoliyatda yuqori natijalarga erishish mumkin bo'lgan maxsus qobiliyat esa bolalarga ta'lim va tarbiya berishda yutuqlarga erishish mumkin bo'lgan pedagogik faoliyat davomidagi kerakli qobiliyat tushuniladi. Bu masalaga jiddiy qarashimiz lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ayniqsa o'qituvchilari tomonidan rivojlanib shakllanadi ya'ni ularning berayotgan bilim va tarbiyasi orqali shakllanadilar.

"Bizga bitiruvchilar emas, balki maktab ta'limi va tarbiyasini ko'rgan bilimli kadrlar kerak" deb aytgan bizning birinchi prezidentimiz Islom Karimov. Sababi o'quvchilarning bugungi kunda olgan tarbiyasi ertangi kundagi kelajakka katta ta'sir ko'rsatadi. Bunda ta'lim va tarbiyani qanday bo'lishi sinf o'qituvchisiga bog'liq hisoblanadi. O'qituvchidagi barcha ijobiy fazilatlar umumiy inson axloq me'yorlarga mos keluvchi hislatlar o'quv-tarbiyaviy jarayonda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu sababli ham pedagog barcha qobiliyatlarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki o'qituvchining ijtimoiy motivlarini shakllantirishda asosan o'qituvchining o'rni katta hisoblanadi. Bola ilk bora ijtimoiy motivlarning shakllanishini oilada o'rganadi. Motivlarning shakllanishida oila juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi, keyinchalik bo'lsa maktabda tengdoshlari va o'quvchilar orqali o'rganilib boriladi.

Boshlang'ich sinflarda ijtimoiy motivlar o'rtacha shakllanadi. Chunki bu davrda bolalar hali hayotni o'rganish jarayonida bo'ladilar. Ulardan motivlar ko'proq emotsional o'yin va tadqiq asosida rivojlandi. Bunda asosan o'qituvchining o'rni juda muhimdir. Bu davrda bolalar o'zidan kattalarga juda hurmat va havas bilan qarashadi. O'qituvchi bola uchun namuna o'rnak yo'l ko'rsatuvchi va baholovchi shaxs bo'ladi. Bolalar o'qituvchining haddi harakatlarni, muomalasini, tilini kuzatadi va unga taqlid qilibgina o'rganadilar. Bu orqali bolalarda muloqot madaniyati, odob - axloq qoidalari, hurmat, intizom, halollik kabi ijtimoiy motivlar shakllanadi. Beqiyos ijtimoiy motivlar shakllanishida o'qituvchining o'rni katta deb olsak adashmagan bo'lamiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Abdullayeva, M. Tursunova, M. Haydarova. "Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani" Toshkent - 2022.
2. G.B. Saidnazarova "Tarbiya fanini o'qitish metodikasi" Buhoro - 2024.
3. N. Hakimova " Boshlang'ich sinf o'quvchilari hayotida ijtimoiy - huquqiy me'yorlarning o'rni.
4. J. Hasanboyev, X.A. To'raqulov, I.Sh . Alqarov, N.O'. Usmonov " Pedagogika" Toshkent - 2016.
5. Arxiv.uz.